

YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA YOSHLAR KELAJAGIGA YUKSAK E'TIBOR

Shoyunusova Feruza Saxidovna

Nizomiy nomidagi TDPU, 2-boschiq talabasi, Toshkent, O'zbekiston

Salayeva Muborak Saburovna

psixologiya f.n., dotsent, Nizomiy nomidagi TDPU, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini izchil va samarali amalga oshirish, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini o'rganish hamda huquq-manfaatlarining qonuniy himoya qilinayotganligi haqida keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlari: yoshlar, ijtimoiy faol, qo'llab-quvvatlash, huquq, erkinlik, qonun, manfaat, islohot, davlat siyosati, sharoit, imkoniyat.

ВЫСОКОЕ ВНИМАНИЕ К БУДУЩЕМУ МОЛОДЕЖИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В данной статье широко освещены последовательная и эффективная реализация государственной политики в отношении молодежи в Новом Узбекистане, всесторонняя поддержка молодежи, изучение их проблем, правовая защита прав и интересов.

Ключевые слова: молодежь, социально-активный, поддержка, право, свобода, закон, интерес, реформа, государственная политика, условия, возможность.

HIGH ATTENTION TO THE FUTURE OF YOUTH IN THE NEW UZBEKISTAN

Abstract: In this article, the consistent and effective implementation of state policy on youth in New Uzbekistan, comprehensive support of young people, study of their problems, and legal protection of their rights and interests are widely covered.

Key words: young, socially active, support, law, freedom, law, interest, reform, government policy, conditions, opportunities.

Har qanday davlatning poydovori mustahkamligi, kelajagi shu yurtda voyaga yetib kelayotgan yosh avlodning har tomonlama ma'naviy jihatdan kamol topishiga ham bevosita bog'liqdir. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda yoshlar masalasiga oid olib borilayotgan islohotlar davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Istiqbolli yuksalishda yoshlarning o'rni alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa bugungi kunda yoshlarga berilayotgan e'tibor va uchunchi Renesans davrini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar Yangi O'zbekistonni yangi maqsadlarga erishishning huquqiy omili bo'lib xizmat qiladi.

Mustaqilligimizning ilk davrlaridayoq O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov tomonidan ishlab chiqilgan taraqqiyotning "o'zbek modeli"ga, mamlakatimiz bosh Qomusi bo'lmish Konstitutsiya va qonunlarimizda yoshlarning huquq va manfaatlariga qonuniy tus berilgan. Jumladan, 1991-yil 20-noyabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi Qonun yoshlarning o'z iqtidorlarini namoyon etishi uchun sharoit va imkoniyat yaratishga qaratilgan vazifalarni ishlab chiqish va uni amalga oshirishning qonuniy asosini yaratib berdi.

2016-yil 12-avgust kuni O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "O'zbekistonning yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi 4 bob 33 moddadan iborat yangi tahrirdagi Qonunni imzoladi.

2020-yil 30-iyunda esa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi. Ushbu Farmonga ko'ra 2020-yil 30-iyunda Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi tashkil etildi. Agentlik yoshlar siyosati sohasidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini amalga oshiradi.

Shuningdek, ushbu 2020-yil 30-iyundagi Farmon talablaridan kelib chiqqan holda O‘zbekiston Res‘ublikasi Markaziy banki tizimida Yoshlar yetakchilar kengashi faoliyati tashkil etildi. Yoshlar yetakchilar kengashi o‘z faoliyatida yoshlarga oid davlat siyosatini izchil va samarali amalga oshirish, yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning muammolarini o‘rganish huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, bank tizimida xizmat qilayotgan yoshlar vakillarining taklif va mulohazalarini ilgari surib boradi.

Mazkur islohotlarning mantiqiy davomi sifatida 2016-yil 13-iyulda O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning PF-6260-son “Yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni qabul qilindi.

2021-yil 18-yanvarda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konse‘siyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori tasdiqlandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022-yil 28-yanvarda qabul qilingan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida, ya‘ni “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot to‘g‘risida”gi Prezident Farmonida yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishda yoshlarning huquqlari, yerkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash, yoshlarning hayoti va sog‘lig‘ini saqlash, yoshlarni ishga joylashtirish va ularning bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish, yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg‘usi, bag‘rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, terrorizm va zo‘ravonlik g‘oyalaridan himoya qilish, istehdodli va iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash hamda rag‘batlantirish masalalariga ehtibor qaratadi [8].

O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi, “Yoshlar kelajagi” davlat dasturi, ishsiz yoshlar bandligini tahminlashga qaratilgan yangi tizim **“Yoshlar daftari”ning** joriy etilishi, yoshlar muammolarini hal qilishga ko‘maklashish uchun **“Yoshlar**

jang'armalari" tashkil etilishiga doir amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar ularni qiynayotgan muammolarni bevosita davlat darajasida ko'rib chiqish va hal etish imkonini ta'minlamoqda [9].

Xorijiy davlatlarda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish mexanizmlariga misol sifatida Moldovada yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda bugungi kunga qadar 3 ta strategiya ishlab chiqilgan. Xususan, "2009-2013 yillarda yoshlar masalalari bo'yicha milliy strategiya", "Moldova-2020" milliy rivojlanish strategiyasi" hamda "2020 yilgacha Yoshlar sektorini rivojlantirishning milliy strategiyasi" kabi hujjatlar mavjud bo'lib, ular mamlakatda yoshlar siyosatini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Armaniston Respublikasida ham ishlab chiqilgan bo'lib, u "2013-2017-yillarda yoshlarga oid davlat siyosati strategiyasi" deb nomalanadi.

"Ozarbayjon yoshlari 2011-2015 yillarda" nomli Davlat Dasturi" va "2015-2025-yillarda Ozarbayjon yoshlarini rivojlantirish strategiyasi" hamda "Ozarbayjon yoshlari 2017-2021-yillarda" nomli davlat dasturlari yoshlarga oid davlat siyosatining uzoq muddatli istiqbollarini belgilab berildi.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy davlatlar yoshlar siyosatini amalga oshirishda bir qancha uslub va mexanizmlardan foydalanib kelmoqda. Mazkur uslublar, ilg'or tajribalardan mamlakatimiz amaliyotida qo'llash uchun 5 ta tashabbus ishlab chiqildi.

Mamlakatimizda yoshlarning aholi tarkibidagi salmog'i 64 foizni tashkil qiladi. Iste'dodli va iqtidorli yoshlarni moddiy rag'batlantirish va ma'naviy qo'llab-quvvatlash maqsadida oliy o'quv yuttlarida bakalavr, magistr va yosh tadqiqotchilar uchun davlat sti'endiyalarining turli shakllari joriy etilgan. Ularning eng yuqori darajadagisi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti stipendiyasidir. Ushbu sti'endiya 11 yo'nalish bo'yicha bakalavr va magistrlarga hamda 5 yo'nalish bo'yicha yosh ilmiy xodimlarga beriladi. Bakalavrlar uchun muayyan yo'nalishlar bo'yicha Alisher Navoiy, Ulug'bek, Beruniy, Al-Buxoriy, Ibn Sino nomidagi davlat sti'endiyalari ham mavjud.

2020-yil 25-dekabr kuni Toshkentdagi "Humo arena" majmuasida Res'ublika yoshlarining forumi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev forum doirasida yoshlar bilan uchrashib, muloqot qildi. Unda:

1) Ikki va undan ortiq farzandi oliy o'quv yurtida shartnoma asosida o'qiyotgan oilalarga imtiyozli ta'lim krediti berish yo'lga qo'yiladi.

2) 2021-yildan OTMlarga kirish imtihonlarida eng yuqori ball to'lagan 200 nafar yoshlar uchun 'rezident granti joriy etiladi. Hozirgi Prezident stipendiyasi faqat bir o'quv yili uchun mo'ljallangan bo'lsa, ushbu grant mablag'lari to'rt yil davomida to'lab boriladi.

3) IELTS, TOEFL, GMAT va SAT kabi imtihonlarda maksimal ballning kamida 75 foizini to'lagan yoshlarning imtihon xarajatlari to'liq qo'lab beriladi.

4) Yoshlarning loyihalarini moliyalashtirish uchun Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi qoshida alohida jamg'arma tashkil etildi va jamg'arma yoshlarning loyihalarini qulay shartlarda va past foizlarda moliyalashtiradi.

5) Maktab o'quvchilari va oliy o'quv yurti talabalari o'rtasida "Bo'lajak olim" tanlovini tashkil qilish orqali yoshlarning eng yaxshi innovatsion hamda startap loyihalariga 50 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yildagi "Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni bilan xorijdagi nufuzli oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan, ilm-fan bilan shug'ullanayotgan, yetakchi kompaniyalarda ishlayotgan hamda yuksak bilim va malakaga ega bo'lgan O'zbekiston yoshlarining vatanga kelib ishlashi uchun zarur shart-sharoit yaratish, ularga uy-joy ajratish, munosib maosh to'lash bo'yicha yangi tizim joriy etildi.

Farmonga ko'ra, Xalqaro reytingda 1 dan 100-o'ringacha bo'lgan xorijiy oliy ta'lim muassasalarini bakalavriat bosqichini tamomlagan yosh mutaxassislarning lavozim maoshlariga BHMning 30 barobari miqdorida, magistratura bosqichini tamomlagan yosh mutaxassislarning lavozim maoshlariga BHMning 40 barobari

miqdorida, xorijiy oliy ta'lim muassasalarida ilmiy daraja (PhD va unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy daraja) olgan yosh mutaxassislarning lavozim maoshiga BHMning 75 barobari miqdorida ustamalar belgilangan.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda yoshlar manfaatlarini ro'yobga chiqarish, zamon talablariga monand ravishda yoshlarning salohiyatini har tomonlama yuksaltirishga xizmat qiluvchi innovatsion davlat islohotini amalga oshirishda e'tibor qancha kuchaytirilsa, uning samarasi ham shuncha yuqori bo'ladi hamda Yangi O'zbekiston yangi maqsadlarga erishadi. Umuman olganda, bugungi yuksalish davri siyosati mamlakatimizning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladigan yoshlarni tarbiya qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirishni nazarda tutadi.

Adabiyotlar

1. 1991-yil 20-noyabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi Qonuni.
2. 2016-yil 13-iyulda O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev PF-6260-son "O'zbekistonning yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi yangi tahrirdagi Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-5512119>
3. 2020-yil 30-iyunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6017-coH "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4880189>
4. 2021-yil 13-iyunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining [PF-6260-coH](#) "Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5512119>
5. 2021-yil 18-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori. <https://lex.uz/docs/-5234746>

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022-yil 28-yanvarda qabul qilingan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida, ya'ni PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063?ONDATE2=21.04.2022&action=compare>
7. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>
8. Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
9. Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогнинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // ИЖТИМОЙ FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, ISSN - 2181-2608. With Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59–62. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>
10. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 www.in-academy.uz Volume 2 Issue 4, April 2022. ISSN 2181-2888. Pages 136-139. <https://zenodo.org/record/6511330#.Y1G0jnZByUk>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>
11. Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / "Хорijiy tillarni o'qitishda yangicha

- yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – B. 276-281.
- 12.Salaeva M.S., G‘ulamova S.R. Ta’limni axborotlashtirish sharoitida bo‘lajak pedagoglarning virtual akademik mobilligini shakllantirish / “Xorijiy tillarni o‘qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – B. 209-213.
- 13.Salaeva M.S., Urazova K.V. Boshlang‘ich ta’limda o‘quv faoliyatning kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar psixik rivojlanishiga ta’siri / «Білім беру қызметі: инновациялық әдістер, құралдар және тәсілдер» тақырыбындағы халықаралық форум материалдары – ШЫМКЕНТ: «Қызмет» баспаханасы, 2022. - В.432-441. ISBN 978-601-06-8694-6
- 14.Salaeva M.S., Shoyunusova F.S. Bola shaxsini shakllantirishda ota-onalarning o‘rni // Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск №24 (том 4) (март, 2022). - С.751-754.
https://www.mpcareer.ru/_files/ugd/a62191_0b77bb588ae44c41874c43e8211ea9a8.pdf.
- 15.https://www.mpcareer.ru/_files/ugd/Март%202022.%20Том%204.pdf